

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 48

“Gral. José de San Martín”

Totoras – Santa Fe

Profesorado de Educación Primaria

Profesorado de Educación Inicial

Proyecto interinstitucional e interdisciplinario

Espacios Curriculares: Taller de Práctica III - E.E.I. I.

**Docentes: Trucconi, Patricia; Ávila, Gabriela; Farías, Yanina; Boero, Daniel;
Fredianelli, Nora**

Curso: 3° Año de P.E.P. y 3° Año de P.E.I.

Asociación de la Biblioteca Popular Sarmiento. Bibliotecaria: Luciana Carboni

Ciclo Lectivo: 2024

Proyecto interinstitucional entre el Instituto de Educación Superior N°48 y la

Biblioteca Popular “ Domingo F. Sarmiento” de Totoras

Título

EnREDando narraciones en la Biblioteca para las infancias con el I.E.S. N°48 de Totoras

Fundamentación

La práctica educativa reflexiva permite al docente la construcción de conocimientos a través de la solución de problemas que se encuentran en la práctica, sea ésta llevada a cabo en contextos escolares o no escolares como en una biblioteca. Esto conlleva la construcción de un tipo de conocimiento desde las acciones para tomar decisiones mediante la utilización de estrategias y metodologías para innovar. Desde la formación docente sostenemos como plantea Larrossa, que la experiencia es lo que NOS pasa, no lo que pasa... para que pueda acontecer la experiencia el docente deberá permitirse transcurrir lugares de incertidumbre e interrogación. Esos lugares son los que habilitamos desde el Taller de Práctica docente para que estudiantes aprendan a ser docentes en diferentes contextos y a través de prácticas reflexivas.

La práctica docente en educación no formal o en contextos no escolares como la biblioteca requiere de enfoques específicos que se adapten a las necesidades y características únicas de este ámbito educativo. La formación de los docentes en este campo requiere de la creación de experiencias de aprendizaje significativas como las que se proponen en este proyecto de trabajo en conjunto entre el Instituto de Formación Docente y la Biblioteca Popular de nuestra ciudad.

Los cuentos clásicos son una puerta de entrada al mundo de la literatura para muchas personas, especialmente para las infancias. Al narrar estos cuentos en la biblioteca, se promueve el hábito de la lectura y se fomenta el interés por los libros. Este es uno de los objetivos del proyecto interinstitucional e interdisciplinario.

Se propone construir entre la bibliotecaria, docentes de los Talleres de Práctica y de otros espacios curriculares, y estudiantes de tercer año de los profesorados de educación inicial y primaria, un dispositivo literario para narrar la obra clásica “Charlie y la Fábrica de Chocolate” de Roald Dahl, a grupos escolares de sala de 5 años de los Jardines de Infantes y del primer

ciclo de las Escuelas Primarias asociadas al Instituto de Educación Superior N°48, a fin de realizar prácticas docentes en contextos socio-comunitarios durante el primer cuatrimestre del año.

Propósitos

- Generar espacios y tiempos institucionales desde el Taller de Práctica III para realizar experiencias de prácticas educativas en contextos socio comunitarios.
- Favorecer el trabajo colaborativo entre instituciones para compartir y vivir la literatura como una actividad social.
- Generar junto a la Biblioteca Popular Sarmiento, una propuesta de narración y recreación de una obra literaria clásica para compartir con grupos escolares de educación inicial y primaria de las escuelas asociadas al I.E.S. N°48.

Objetivos

Que el estudiantado logre:

- Comprender la importancia de llevar adelante un trabajo compartido, participativo y comprometido en la elaboración, desarrollo y evaluación de un proyecto interinstitucional e interdisciplinario.
- Co-crear en distintos espacios curriculares y en la biblioteca un entorno, recursos y dispositivos lúdicos para la narración y reflexión de una obra literaria.
- Reflexionar sobre las prácticas educativas en contextos sociocomunitarios.

Contenidos

- Las instituciones escolares y no escolares como espacios de construcción de lo público, como mediadoras entre lo social y lo subjetivo.
- La creación de entornos literarios para el nivel inicial y nivel primario en la biblioteca.
- Las prácticas pedagógicas en contextos socio comunitarios y culturales como la Biblioteca.

Destinatarios

Estudiantes de los profesorados. Grupos escolares de las Escuelas Primarias de la localidad de Totoras y de la Sala de 5 años de los Jardines de Infantes.

Temporalización

El proyecto se comenzará a elaborar en el mes de abril del corriente año, a través de reuniones entre integrantes de ambas instituciones. La narración de la obra literaria se realizará a partir del 15 de junio, con motivo de celebrar el día del libro, durante los meses de junio y julio. Se estima que se abordará el contenido de la obra en una hora, con cada grupo escolar.

Espacios

Salas de la Asociación Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento”. Totoras, Santa Fe.
Aulas del I.E.S. N°48.

Metodología

Trabajar en proyectos implica una metodología que fomente la colaboración, la creatividad y el logro de objetivos como lo es, en este caso, la práctica docente en contextos sociocomunitarios en la narración de cuentos para las infancias.

Acciones para desarrollar el proyecto:

Encuentros entre Luciana, la bibliotecaria de la Institución de Educación no Formal, las estudiantes y docentes del IES N°48 a fin de realizar:

- Planificación de actividades, plazos y responsabilidades de cada miembro del grupo de trabajo.
- Asignación de roles y tareas. Por ejemplo: Seleccionar, leer y comprender la obra literaria a representar. Distribución de tareas para realizar la escenografía y dispositivos para la narración y dramatización de la obra.
- Desarrollo y ejecución de las actividades planificadas de acuerdo con el cronograma establecido.
- Presentación del producto del proyecto.
- Evaluación y reflexión sobre los aspectos que salieron de acuerdo a lo esperado y los que se podrían mejorar.

Encuentros en las cátedras de Taller y Áreas Música, Estética Expresiva y TIC a fin de producir recursos para la obra.

Recursos

Dispositivos lúdicos contruidos para la presentación de la obra y recursos expresivos y comunicativos del narrador (estudiantes de los profesorados). Prácticas de códigos verbales (la voz, volumen, matices, ritmo) y códigos no verbales (posturas, movimientos corporales, uso de gestos y ademanes, la mirada).

- Materiales para la escenografía de la obra.
- Creación de un videoclip en la cátedra de Música. Letra producida por estudiantes. Música a cargo del profesor de la cátedra (guitarra) y estudiantes (instrumentos de percusión).

Evaluación

Se realizará una evaluación de las prácticas educativas en contextos de educación no escolar, de manera integral y reflexiva, a fin de comprender su potencial en esta experiencia de formación docente de los participantes.

Criterios: Participación y compromiso. Colaboración y trabajo en equipo. Práctica reflexiva.

Instrumentos: Observación directa. Registros narrativos. Diarios de experiencia.

Bibliografía

Larrosa, J. (2003) La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. México: FCE.

Schon, D.A. (1987). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje de las profesiones. Barcelona: Paidós.

ANEXO

TURNO MAÑANA: 11 hs. a 12 hs.

Ana Paula, Florencia y Lorena

TURNO TARDE: 13:15 hs. a 14:30 hs.

Aldana, Iara y Marina

OBRA DE TEATRO CORTA.

FUENTE: <https://obrasdeteatrocortas.org/charlie-y-la-fabrica-de-chocolate/>

Título: Charlie y la fábrica de chocolates

Obra de 8 personajes

- Charlie Bucket: Un niño de familia pobre pero de gran corazón y muy generoso.
TÍTERE CON LUCIANA
- Willy Wonka: El misterioso y excéntrico propietario de la fábrica de chocolate.
ALDANA/FLORENCIA
- Augustus Gloop: Un niño glotón que no puede resistirse a la comida. ANA
PAULA/IARA
- Violet Beauregarde: Una niña competitiva y obsesionada con ser la mejor en todo.
ANA PAULA/IARA
- Veruca Salt: Una niña consentida que siempre consigue lo que quiere.
LORENA/MARINA
- Mike Teavee: Un niño que siempre está pegado a la televisión o a la tecnología.
LORENA/MARINA
- Los Oompa-Loompas: Trabajadores de la fábrica de Wonka, conocidos por sus
canciones de moraleja.

Charlie y la fábrica de chocolate

Acto 0: Entrega del Billeto Dorado

– WILLY LOS RECIBE: Hoy, queremos dar vida a la magia y a las lecciones de la clásica novela infantil de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate. Fue escrito hace muchos, muchos años... en 1964. Este cuento mágico ha capturado la imaginación de niños y adultos por generaciones. En esta adaptación teatral, queremos presentar la extraordinaria fábrica de chocolate de Willy Wonka.

WILLY: ¡Les voy a entregar el billete dorado para que puedan entrar a conocer mi fábrica de chocolate!

(Se entregará un billete a cada niño/a que antes de entrar a la fábrica deberá depositarlo en una caja de chocolate)

Acto 1: INGRESO POR LA PLANTACIÓN DE CACAO

WLLIY: Ahora vamos a ingresar a la fábrica de chocolate... Pero antes vamos a pasar por una plantación de cacao... ¿Sabían que de este fruto se saca el chocolate?

SONIDO AMBIENTE: plantación de cacao, chauchas, granos de cacao

AROMAS: velas, sahumerios con olor a chocolate

AMBIENTE: árboles de cacao con papel de diario o papel madera, lianas con sogas, tubos de cartón de telas

ANTES DE INGRESAR A LA PUERTA DE LA FÁBRICA

Narrador (*Voz. en off AUDIO GRABADO PARA REPRODUCIR ANTES DE ENTRAR A LA SALA-CON PROFE TIC DISTORSIONAR VOZ*):

En un pequeño rincón de una ciudad olvidada, vive un niño llamado Charlie Bucket. Charlie vive en un hogar muy humilde, pero en el corazón de este niño existe un sueño brillante y dulce como el chocolate.

Sí, amigos, este no es un cuento común. Es un cuento de chocolate, de un billete dorado, que un misterioso chocolatero llamado Willy Wonka entregó a: Augustus, Veruca, Violeta, Mike y el pequeño Charlie.

Se dice que su fábrica estuvo cerrada al mundo exterior durante años, pero es un lugar de

maravillas inimaginables.

Y ahora, queridos espectadores, el sueño de Charlie junto a ustedes puede que no esté tan lejos de hacerse realidad.

Porque en nuestro cuento, los sueños más dulces y los deseos más profundos pueden ser más reales de lo que crees.

Así que prepárense, abrochen sus cinturones de caramelos y vengan con nosotros a un viaje mágico a través de la imaginación... Charlie y la Fábrica de Chocolate.

SE ABRE LA PUERTA DE INGRESO A LA FÁBRICA (Se invita a los niños a sentarse en el piso sobre alfombras)

Acto 2: Bienvenidos a la Fábrica

ESCENOGRAFÍA: Tacho de chocolates (de cartón)

– Willy Wonka (*Con entusiasmo misterioso*): Bienvenidos, niños y niñas, a la fábrica de maravillas más increíble que jamás habrán visto.

– Augustus Gloop (*Impaciente*): ¿Podemos comer ahora? Quiero ese chocolate ya. ¡Yo lo quiero comer! Dame Willy, dame chocolates...

– Willy Wonka (*Sonriendo*): Augustus, eso no se hace! Paciencia, tranquilízate, Augustus.

VIDEO: Los Oompa-Loompas cantan sobre los peligros de la gula.

Acto 3: Las Pruebas Continúan

– Veruca (*Demandante*): ¡Yo quiero una gallina que ponga huevos de oro! ¡No me importa, yo lo quiero ahora!

– Willy Wonka (*Con tono de advertencia*): Cuidado con lo que deseas, Veruca. No todo lo que brilla es oro.

– Veruca (*Enfadada*): ¡No me importa! ¡Yo lo quiero una gallina que ponga huevos de oro!

(Veruca se va enojada protestando).

Los Oompa-Loompas cantan sobre los peligros de ser consentida.

Acto 3: Más Aventuras en la Fábrica

– Violet (*Competitiva*): Yo salí campeona... Miren lo que puedo hacer con el chicle! Mirá mi trofeo. ¡Puedo masticar este chicle más tiempo que nadie!

– Willy Wonka (*Preocupado*): Deberías escuchar, Violet. No todo en la vida es una competencia.

– Violet Beauregarde (*Desafiante*): ¡No me importa! ¡Soy la mejor y lo demostraré!

(Violet se va diciendo soy la mejor).

Los Oompa-Loompas cantan sobre los peligros de la competitividad insana.

Acto 4: El Último Niño

– Mike (*Fascinado, con auriculares y un joystick*): ¡Esta Televisión de Willy Wonka es asombrosa! ¡Quiero probarla! Quiero jugar con la play.

– Willy Wonka (*Desalentado*): ¿Ninguno de ustedes aprende? La televisión es para entretener, no para vivir en ella.

– Mike (*Desinteresado*): ¡No me importa! Yo voy a seguir jugando. Quiero seguir mirando videos y haciendo tik tok.

(Mike se queda sentado junto a la TV).

Los Oompa-Loompas cantan sobre los peligros de la obsesión con la televisión.)

Acto 5: La Elección de Charlie

– Willy: Y vos Charlie, ¿qué querés pedir?

– Charlie (*Honestamente*): Señor Wonka, yo no deseo nada, no quiero nada para mí. Sólo quiero que mi familia esté bien.

– Willy Wonka (*Sonriendo con orgullo*): Ay Charlie, mi querido niño, ya sé a quién le puedo dejar mi fábrica. Tu corazón puro y tu amor por tu familia son el verdadero tesoro. Es por eso que te entrego la llave de chocolate de mi fábrica.

Y COLORÍN COLORADO, ESTE CUENTO SE HA TERMINADO

Y COLORÍN COLORETE ES DE CHOCOLETE

AHORA VAMOS A JUGAR EN LOS DISTINTOS TALLERES.

Enseñanzas de Charlie y la Fábrica de Chocolate:

Cada personaje representa un comportamiento negativo que a menudo se ve en la sociedad: Augustus es la gula, Veruca es la codicia, Violet es la competitividad extrema y Mike es la obsesión con la tecnología. La historia de Charlie y la fábrica de chocolate muestra las desastrosas consecuencias de estos comportamientos y cómo la bondad, la humildad y el amor familiar son recompensados al final. Enseña a los niños a valorar lo que tienen y a amar a su familia y amigos por encima de todo.

Preguntas frecuentes sobre Charlie y la Fábrica de Chocolate

1. ¿Quién es el autor de Charlie y la Fábrica de Chocolate?

- Roald Dahl es el autor del libro Charlie y la Fábrica de Chocolate.

2. ¿Quién es Charlie Bucket?

- Charlie Bucket es el protagonista de la historia, un niño de buen corazón que gana el boleto dorado para visitar la fábrica de Willy Wonka.

3. ¿Cuál es el papel de Willy Wonka en la historia?

- Willy Wonka es el dueño de la fábrica de chocolate y quien lanza el concurso del billete dorado.

4. ¿Cuáles son las características de los otros niños que visitan la fábrica?

- Los otros niños, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregarde y Mike Teavee, representan la gula, la codicia, la competitividad y la obsesión por la televisión, respectivamente.

5. ¿Quiénes son los Oompa-Loompas?

- Los Oompa-Loompas son los trabajadores de la fábrica de Willy Wonka. Ellos cantan canciones moralistas cada vez que un niño sufre un accidente.

6. ¿Cuál es el mensaje o moraleja de Charlie y la Fábrica de Chocolate?

- La historia enseña que la bondad, la humildad y el amor familiar son más valiosos que la codicia y la indulgencia personal.